

НОРАСМИЙ ИҚТИСОДИЁТ КЎЛАМИНИ ҚИСҚАРТИРИШ ОРҚАЛИ СОЛИҚ СОЛИШ БАЗАСИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Жононмирзаева Дилафруз Илхом қизи

Тошкент амалий фанлар университети ўқитувчиси

jononmirzayevadilya@gmail.com

Аннотация. Мақолада норасмий иқтисодиётнинг салбий оқибатлари ва у билан курашишда фискал механизмлардан фойдаланиш шарт-шароитлари ҳамда Ўзбекистода бу борада амалга оширилаётган ишлар ёритиб берилган. Рақамли технологиялар имкониятларидан норасмий иқтисодиётга қарши курашишда самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар келтирилган.

Калиг сўзлар: норасмий иқтисодиёт, хуфиёна иқтисоднёт, солиқ сиёсати, солиқ механизми, рақамли технология.

Кириш

Ҳар қандай давлат солиқ сиёсатида кўзланадиган асосий масалалардан бири солиқдан қочиш ҳолатларини бартараф этиш ҳисобланади. Ҳозирги кунда ривожланаётган ва ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида бу борадаги ҳал қилиниши лозим бўлган энг долзарб муаммолардан бири хуфиёна иқтисодиёт бўлиб қолмоқда. Иқтисодиётнинг бу сектори илмий адабиётлар ва манбаларда турлича номланиши мумкин, хусусан хуфиёна, яширин, норасмий, назоратсиз. қора, соядаги, иккинчи иқтисодиёт атамалари шулар жумласидандир. Бироқ, қандай номланишидан қатъий назар, у моҳиятан иқтисодиётнинг давлат томонидан тўлиқ ҳисобга олинмаган ва солиқ тўланмайдиган қисмини англатади. Хуфиёна иқтисодиёт ҳажмини камайтиришдан биринчи навбатда давлат манфаатдор. Чунки, давлат ўзига юклатилган функцияларни тўлиқ ва сифатли амалга ошириши учун бюджет даромадлари барқарор тушум билан таъминланган бўлиши даркор.

Хуфиёна иқтисодиёт салмоғи катта бўлган давлатларда солиқ солиш базасини кенгайтириш имкониятлари чекланган бўлади. Бу эса расмий солиқ тўловчиларга солиқ юқини яна оширишга олиб келиши мумкин.

Давлатнинг солиқ сиёсати орқали иқтисодий муаммоларни бартараф этишни ва иқтисодиётни тартибга солиши жуда мураккаб жараён ҳисобланиб, униинг ўзгариши кўплаб омилларга таъсир килиши мумкин.

Бугунги кунда айниқса 2020 йилда дунёда рўй берган пандемиянинг иқтисодиётга етказган зарарлари оқибатларини бартараф этишда давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш учун мамлакатимизда норасмий иқтисодиёт кўламини камайтириш долзарб ҳисобланади. Халқаро амалиёт таҳлили шуни кўрсатдики. хуфиёна иқтисодиётга қарши курашишда мамлакаглар асосан солиқ механизмларида фойдаланади.

Бу борада Ўзбекистонда ҳам сезиларли ишларолиб борилмокда. Хусусан, 2019 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4389-сонли қарорида солиқ қонунчилигидан ташқарида фаолият юритадиган шахсларни норасмий сектордан чиқишига (қонунийлаштиришига) кўмаклашиш¹, ПФ-5813-сонли Фармонида нақд пул тушумига эга тадбиркорлик субъектларининг онлайн назорат касса машиналари ёки виртуал кассадан фойдаланишига ўтишини рағбатлантириш¹, ПФ-5953-сонли Фармонида яширин иқтисоднинг вужудга келиш омилларини таҳлил қилиш ва унга қарши курашиш дастурини тасдиқлаш, рақамли маркировка, товарларни ҳисобга олишнинг «Э омбор» электрон тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш, интернет-савдо (электрон тижорат) соҳасидаги субъектларни аниқлаш тартибини такомиллаштириш, яқка тартибдаги тадбиркорлар ноқонуний фаолиятини қисқартириш механизмларини ишлаб чиқиш каби вазифалар белгиланди.

Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида 2020 йил 20 июнда Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида «яширин иқтисодиёт» улушини қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 394-сонли қарори қабул қилинди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрда қабул қилинган Фармонида яширин иқтисодиётни қисқартириш бўйича махсус комиссия тузиш ва унинг асосий вазифалари сифатида қуйидагиларни белгилаш кўрсатилди:

- бизнеснинг «соядан» чиқишини рағбатлантириш учун шарт-шароитлар яратиш. Солиқ режимини соддалаштириш ҳамда нақдсиз тўловларни кенгайтириш чораларини кўриш;

- қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни шаклландан бизнес юритиш амалиётига мослаштириш;

- солиқ ва божхона маъмуриятчилиги воситалари ҳисоб ва тушумларнинг тўлиқлигига, шу жумладан солиқлардан бўйин товлаган жисмоний ва юридик шахсларни аниқлаш ва жавобгарликка тортишга қаратилишини таъминлаш:

- яширин иқтисодиётга қарши курашиш фаолиятини «пулни ювиш»га қарши курашиш соҳасидаги ташкилотлар фаолияти билан мувофиқлаштириш;

- очиқлик ва шаффофликни таъминлаш. Яширин иқтисодиётга қарши курашишга кенг жамоатчиликни, оммавий ахборот воситаларини жалб қилиш, жамиятда яширин иқтисодиётга мурасасизлик ҳиссини шакллантириш, легал бизнес юритишнинг нуфузини ошириш.

Таъкидлаш лозимки, хуфийна иқтисодиёт юқори бўлган мамлакатда инвестицион фаолликни, айниқса тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимини кучайтириб бўлмайди. Мамлакатда инвестицияларни самарали рағбатлантириш мақсадида ҳам айнан хуфийна иқтисодиётни баргараф этиш зарур. Шу нуқтаи назаридан пухта ўйланган солиқ сиёсати мамлакат иқтисодиёти барқарорлигини таъминлашга самарали хизмат қилиши мумкин.

Норасмий иқтисодиёт кўлами солиқ юки даражаси, солиқ конунчилиги ҳолати, солиқ маъмурчилигининг қанчалик самарали ташкил этилганлиги каби қатор солиқ омилларига бевосита боғлиқдир. Юқори солиқ ставкалари, солиқ маъмурчилигининг чигаллиги ва мураккаб солиқ конунчилиги табиий равишда хуфиёна иқтисодиёт кўламини ошишига олиб келади ва пировард натижада иқтисодий ўсиш суръатларига салбий таъсир кўрсатади.

Яширин иқтисодиёт билан курашиш борасидаги халқаро тажриба ва амалиёт таҳлили шуни кўрсатдики, табора ривожланиб бораётган рақамли технологиялар имкониятларидан норасмий иқтисодиётга қарши курашишда самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Шу сабабли республикада тадбиркорлик субъектларини солиққа тортишни технологиялар асосида такомиллаштиришнинг институционал асосларини ишлаб чиқиш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Шунингдек, солиқ назорати ва фискал мониторинг инструментларини рақамли технологияларга асосланган ҳисоб-китоблар тизимига мувофиқлаштириш механизмини яратиш зарур.

Бундай тизимнинг самарали элементлари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- Нақд пулда амалга оширилган харидларни соддалаштирилган ҳисоб фактуралар орқали ҳисобга олиш тизимини рақамли теҳнологиялар асосида такомиллаштириш.

- Реал вақт режимида истеъмолчига имтиёз бериш орқали тадбиркорлик субъектлари фаолияти устидан жамоатчилик (истеъмолчилар) назоратини кўллаш тизимини ишлаб чиқиш.

Тадбиркорлик субъектлари устидан жамоатчилик назоратини таъминловчи технология ва уни оммабоп ижтимоий тармоқлар билан интеграциялаш механизмини яратиш. Бундай механизм орқали солиққа оид ҳуқуқбузарлик ва хуфёна фаолият ҳолатларини аниқлаш бўйича маълумот етказишни рағбатлантириш тизимини йўлга қўйиш мумкин.

Хулосалар

1. Норасмий иқтисодиёт кўламининг кенгайиб бориши давлатнинг фискал манфаатларига зарар етказади. Шу орқали у миллий инфратузилма ва давлатнинг ижтимоий хизматлар кўрсатиш салоҳиятини заифлаштиради. Норасмий иқтисодиётнинг таъсири давлат сектори билан чекланиб қолмай, тадбиркорлар фаолиятига ҳам таъсир кўрсатади. Чунки, у адолатли рақобат муҳитини бузиб, компаниялар ўртасидаги рақобатбардошликни пасайтиради.

2. Норасмий бандлик сабаби ижтимоий бадалларни тўлаб бормаслик фуқароларнинг кексалик чоғидаги ижтимоий таъминотига путур етказади. Норасмий иқтисодиётнинг кенг тарқалиши жамиятда жиноятчиликни ҳам кучайтиради. Шу сабабли, хуфёна иқтисодиётга қарши курашишда барча воситалардан, шу жумладан фискал инструментлардан фойдаланиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси.
2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси.
3. Ниязметов И.М. Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш: и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. - Тошкент, 2018.
4. Aghion Philippe, Akcigit Ufuk, Cage Julia, Kerr William R. Taxation, corruption, and growth / European Economic Review, Volume 86, July 2016, P. 24-5
5. Monteiro, J. and J. Assuncao (2009), “Outgoing the shadows: estimating the impact of bureaucracy simplification and tax cut on formality and investment”, Journal of Development Economics, 99(1), 105-115,
6. www.ie.ufrj.br/datacenter/ie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto_05_09.pdf 7. ПФ-4947 (2017) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.